

Contato linguístico: uma análise comparativa de
construções de tópico nulo na escrita e na oralidade
*Linguistic contact: a comparative analysis of null topic
constructions in written and oral language*

Edivalda A. Araujo
Universidade Federal da Bahia, Brasil
edivalda.araujo@gmail.com

Abstract: The aim of this paper is to compare null topic constructions in nineteenth century meeting minutes written by Africans (Oliveira 2003), with twentieth century Afro-rural spoken Portuguese (Projeto Vertentes) in data from informant speakers over the age of 70. The null topic, as discussed by various authors, is not a syntactic strategy in syntax orientated languages, such as nineteenth century Portuguese. This language, even in Brazil, permitted null subject, but not null topic constructions such as those detected in the data in both corpora. The written data analysis was carried out by Araujo (2009, 2011), with theoretical support from approaches developed by Huang (1984), Holmberg (2005) and Hyams (2009). For the purposes of this paper, analysis was also carried out on data from speakers over 70 years of age, because of the probability that they would show nineteenth century language acquisition factors. Given the difference between the two modalities of written and oral language, and the difference in time period, the comparative analysis found that the two corpora demonstrate some similarities in relation to topic construction, with constructions observed in which one of the verb arguments is not carried out, and reference determined only by context information.

Keywords: Syntax; null topic; linguistic contact.

Resumo: Este trabalho tem como objetivo comparar construções de tópico nulo em atas escritas por africanos, do século XIX (Oliveira, 2003), e em dados de oralidade do português afro-rural (Projeto Vertentes), do século XX, com informantes acima de 70 anos. O tópico nulo, como é discutido por alguns autores, não é uma estratégia sintática das línguas orientadas para a sintaxe, como o português do século XIX. Esta língua, mesmo no Brasil, só permitia construções de sujeito nulo, mas não de tópico nulo, como as que foram detectadas nos dados dos dois corpora. A análise com os dados da escrita foi realizada por Araujo (2009, 2011), tendo como suporte teórico as abordagens desenvolvidas por Huang (1984), Holmberg (2005) e Hyams (2009). Para os objetivos deste trabalho, foram analisados também dados de falantes acima de 70 anos, porque eles provavelmente poderiam exibir fatos de aquisição da linguagem do século XIX. Dadas as diferenças entre as modalidades, escrita e oral, e a distância temporal, a análise comparativa mostrou que os dois corpora exibem algumas semelhanças em relação às construções de tópico, visto que é possível encontrar construções em que um dos argumentos do verbo não foi realizado e cuja referência só pode ser identificada nas informações do contexto.

Palavras-chave: Sintaxe, tópico nulo, contato linguístico.

1 Introdução

O contato entre línguas na constituição da história do português do Brasil é um assunto que tem sido amplamente discutido desde o século XIX, quando já se havia a observância de alguns dados característicos que separavam o português do Brasil do português de Portugal, conforme observação de Bonvini (2009). Os estudos desde então têm avançado em torno deste assunto, com comprovações em todas as áreas, na semântica, na fonética, na morfologia e na sintaxe.

Neste trabalho, focalizam-se os contatos linguísticos, com centramento especificamente nas construções sintáticas, envolvendo o sujeito nulo licenciado por um tópico nulo. Apresentam-se como objetivos comparar construções de sujeito nulo presentes em atas escritas por africanos e em dados de oralidade do português afro-rural brasileiro e analisar o licenciamento desse tipo de construção através do tópico nulo.

2 Contrastes de perspectiva, mas um consenso

A discussão em torno da caracterização do português do Brasil tem se desenrolado para direções ora contrárias ora convergentes. Há os que acreditam na criouliização; os que não a aceitam sob nenhuma hipótese; e os que defendem a semi-criouliização ou a reestruturação da língua.

Mattos e Silva (2004: 93) defende que

A “voz” africana e dos afro-descendentes, adquirindo necessariamente a línguas dos colonizadores, a portuguesa, como língua segunda, na oralidade do cotidiano diversificado e multifacetado, sem o controle normativizador explícito da escolarização, reestruturou o português europeu.

Holm (2004), citando alguns dados linguísticos e comparando-os com outras línguas de origem crioula, levanta a possibilidade de o português vernacular brasileiro ter passado por um processo de semi-criouliização, ou mais especificamente, por uma reestruturação parcial.

Para Gregory Guy (2005), houve transferência imposta de fatos da língua materna (no caso dos africanos) para a segunda língua (o português), ocorrendo, de acordo com ele, os efeitos chamados de *substratum*, na linguística histórica.

Petter (2008), comparando dados das três variedades do português, Moçambique, Angola e Brasil, defende um *continuum* afro-brasileiro.

Bonvini (2009), apoiando-se nos dados da história do tráfico negreiro, não acredita na criouliização porque, em relação ao comércio do Brasil, os escravos ficavam em um “depósito fixo” (um *barracão* ou um navio) até esperarem a carga para completar o navio e, além disso, havia também com o tempo de viagem, que podia ser de 30 a 60 dias, a depender do destino final (Salvador, Recife ou Rio de Janeiro). Essa situação de contato prévio antes de chegar ao Brasil

criou as condições linguísticas favoráveis à emergência de uma nova situação linguística para os cativos, transitória, é verdade, mas que pôde influir, por sua duração e sua renovação regular, naquela que ocorrerá em seguida no Brasil. Essa situação caracteriza-se por uma concentração forçada e prolongada de falantes de línguas africanas diferentes, mas tipologicamente próximas, o que pôde conduzir, no caso de Angola, à adoção do *quimbundo* como língua veicular, falada em Luanda e ao longo do rio Cuanza até sua foz; no mesmo período, deu-se um contato igualmente forçado e prolongado com a língua portuguesa, falada no interior primeiramente pelos pombeiros (recrutadores de cativos) e, em seguida, na costa africana pelos negreiros brasileiros, que eram às vezes seus futuros senhores. (BONVINI, 2009: 31-2).

Desse modo, não haveria a possibilidade de desenvolvimento de uma língua crioula no Brasil, em função dessa situação anterior de conviência linguística experimentada pelos escravos africanos. Nessa perspectiva, os escravos já chegariam aqui no Brasil falando a língua portuguesa (mesmo que de modo imperfeito).

Lucchesi & Baxter (2009) acreditam que predominou a transmissão linguística irregular:

que se refere fundamentalmente ao processo de socialização e nativização de um modelo defectivo de segunda língua adquirida por uma população de indivíduos adultos, de forma precária, em situações de contato linguístico abrupto, massivo e radical. (p.35)

Apesar de essas diversas opiniões serem aqui colocadas, não se pretende levantar uma discussão em torno disso, haja vista a impossibilidade de se delinear um final para essa divergência de opiniões ou de se tomar um posicionamento mais preciso e objetivo por falta de evidências ou provas contundentes a favor de um ou de outro posicionamento. A verdade é que entre todos os autores que tratam da questão, há um inegável consenso: *nenhum deles desconhece a interferência africana nem a ignora*. Afinal, como indica Castro (2005: 8):

Depois de quatro séculos de contato direto e permanente de falantes africanos com a língua portuguesa no Brasil, o português do Brasil, naquilo em que ele se afastou do português de Portugal, descontada a matriz indígena menos extensa e mais localizada, é, em grande parte, o resultado de um movimento implícito de africanização do português e, em sentido inverso, de aportuguesamento do africano.

É nessa perspectiva que se pretende analisar as construções de sujeito nulo sob o licenciamento do tópico nulo, acreditando que tais construções são resultantes da interferência das línguas africanas, já que o português não ficou incólume aos contatos linguísticos, apresentando algumas marcas evidentes, outras mais sutis, principalmente na sintaxe, como será visto na análise dos *corpora* a seguir.

3 Descrição dos *corpora*

Para a análise das construções de tópico, envolvendo sujeito nulo, foram selecionados dois tipos de *corpora*: atas escritas por africanos da Sociedade Protetora dos Desvalidos e inquéritos de pessoas acima de 70 anos, das comunidades rurais Helvécia, Cinzento e Rio de Contas.

As atas¹, encontradas e editadas pelo prof. Klebson Oliveira, do PROHPOR/UFBA, foram escritas no século XIX por africanos que faziam parte de uma sociedade composta de negros forros com o objetivo de arrecadar fundos para libertar os escravizados. Foram analisadas um total de 55 atas.

Em relação às comunidades rurais: Helvécia, Cinzento e Rio de Contas, as gravações da fala dessas comunidades² fazem parte dos *corpora* do Projeto *Vertentes*, coordenado pelo prof. Dante Luchhesi, UFBA. Dentro dessas comunidades, foram escolhidos informantes acima de 70 anos para se tentar fazer uma aproximação temporal entre dados linguísticos desses informantes e os dos africanos do século XIX. Foram analisados nove inquéritos, distribuídos nos dados da Tabela 1:

	Inquérito	Faixa etária
Helvécia (HV)	Inq 13	85
	Inq 19	103
	Inq 20	70
	Inq 22	80
Cinzento (CZ)	Inq 10	107
	Inq 12	82
Rio de Contas (RC)	Inq 20	77
	Inq 21	74
	Inq 24	75

Tabela 1: Identificação dos inquéritos analisados.

¹A descrição dessas atas pode ser encontrada em Lobo e Oliveira (2009), *África à vista*.

²As informações em relação a essas comunidades encontram-se em Lucchesi, Baxter & Ribeiro (2009), *O Português Afro-brasileiro*, ou no site www.vertentes.ufba.br.

4 A hipótese

A análise comparativa desses *corpora* surgiu em função da análise das atas, em que foram encontradas construções de tópico nulo licenciando sujeito nulo, conforme os trabalhos de Araujo (2009, 2011). Partiu-se, então, da hipótese de que os africanos apresentavam na escrita das atas interferência de suas línguas maternas, como foi demonstrado nos trabalhos acima citados, visto que havia construções em que um dos argumentos dos verbos não era realizado, necessitando de informações do contexto para que se pudessem ser interpretados.

Levantou-se, então, a hipótese de que, se havia interferência das línguas maternas nos africanos que tinham algum domínio sobre a escrita, seria provável que, no processo de transmissão linguística irregular, de uma geração para outra, nos termos de Lightfoot (2006) e Lucchesi & Baxter (2009), a geração seguinte apresentasse também os mesmos traços, o que viria a confirmar a interferência de tais línguas e a conseqüente reanálise da língua base ou lexificadora.

Tal pressuposição poderia vir a se confirmar, uma vez que os informantes das comunidades em análise relataram que eram descendentes diretos de escravos. Com exceção de Helvécia, em relação às outras comunidades não se tem informação precisa de que os escravos de quem eles eram filhos eram exatamente africanos ou descendentes. De qualquer forma, considerando-se as formações sociais de núcleo familiar da geração subsequente, pode-se supor que, por alguns séculos, a língua aprendida pelos africanos deve ter sido a mesma que foi transmitida aos seus descendentes.

Reconhecemos, contudo, a dificuldade de formação desses núcleos familiares, como o mostra a história, não só por causa dos deslocamentos constantes dos escravos mas também, e principalmente, pela política de desarticulação de possíveis núcleos sociais ou familiares. Essa situação é frequente nos grandes centros ou em fazendas de grande porte, mas em pequenas comunidades, no interior ou na zona rural, era possível a formação de núcleos familiares, já que os escravos estabeleciam relações mais próximas com os senhores, fazendo negociações e estabelecendo as condições de sobrevivência, como o mostram Reis & Silva (1996). Além disso, os quilombolas, mas não os quilombos, eram espaços propícios para o desenvolvimento desses núcleos sociais ou familiares, permitindo não só o desenvolvimento de uma possível criouliização mas também a transmissão do parco conhecimento que os africanos tinham sobre o português à geração subsequente. É nesse tipo de formação que se pode ver emergir a transmissão linguística irregular ou ainda a reestruturação da língua portuguesa.

A recorrência aos fatos históricos é de fundamental importância porque são eles que amparam as mudanças empreendidas por uma língua ao tempo em que explicam a origem dos dados linguísticos resultantes desses contatos luso-afros. Visto um pouco da história, procedamos, então, à análise dos dados.

5 A sintaxe: o sujeito nulo

O estudo comparativo desenvolvido neste trabalho envolve as construções de sujeito nulo licenciadas por tópicos nulos. A perspectiva sintática que se segue em relação ao sujeito está pautada na caracterização delineada por Rizzi (1986) e Roberts (2007).

Para Rizzi (1986), o sujeito nulo é um elemento pronominal não realizado foneticamente, devendo ser formalmente licenciado e identificado, o que implica poder ser recuperado ou pelas informações morfológicas do verbo ou pelo contexto prévio imediato, como ocorre em (1), parcialmente demonstrado em (2):

(1) *pro* Falamos português.

(2) [TP *pro*_i [T' [T_i (1^a p. pl.)]]]

Na estrutura proposta em (2), o núcleo T pode licenciar formalmente *pro*, mas, como indica Roberts (2007), esta é uma propriedade parametrizada, visto que a designação dos núcleos que podem licenciar *pro* é uma propriedade específica de cada língua. O licenciador formal é também capaz de identificar o conteúdo de *pro*, e então os traços da primeira pessoa do plural associados com a concordância em T em (2) são capazes de recuperar o conteúdo de *pro*. Dessa forma, o sujeito nulo é aqui identificado como um pronome foneticamente não realizado da primeira pessoa do plural.

Holmberg (2005), embora ponha em questionamento a existência do sujeito nulo nas línguas orientadas para a sintaxe, propõe a distinção de três variedades de sujeitos nulos:

- um pronome nulo fraco, especificado para os traços- φ mas faltando D e, portanto, incapaz de co(referir), sem a ajuda de um traço-D em I. Este é o sujeito nulo canônico, encontrado em italiano, espanhol e grego.
- um DP que é deletado sob as condições usuais de recuperabilidade. Este tipo é exemplificado em algumas línguas, como o português brasileiro, por exemplo.
- o *pro* clássico – um nome desacompanhado, sem traços- φ . Este tipo é encontrado em línguas que evidenciam o sujeito nulo “radical”, como as do tipo leste asiático.

Para este autor, nas línguas de sujeito nulo, o não-preenchimento de um elemento pronominal expresso na posição de sujeito está garantido por causa da flexão do verbo. Ou seja, nessas línguas, o sujeito nulo só existe porque as marcas sintáticas garantem a sua existência.

Vale a pena salientar, entretanto, que o sujeito nulo, ou a não realização fonética do sujeito pronominal, está restrita à 1^a e à 2^a pessoa, singular ou plural, e 3^a pessoa do plural. Nas construções com a 3^a pessoa do singular, como indicam Roberts (2007) e Ariel (2008), a falta de referenciação para *pro* impõe restrições para o não-preenchimento de material fonético, mesmo em línguas de sujeito nulo.

Para Ariel (2008), os pronomes de primeira e de segunda pessoa distinguem-se dos de terceira pessoa, visto que os primeiros se encontram representados na conversação. Em função disso, de modo geral, as línguas de sujeito nulo permitem o apagamento da primeira e da segunda pessoa, mas impõem restrições, de ordem discursiva, para a não-realização da terceira pessoa, como: acessibilidade cognitiva, proeminência no discurso e traços semânticos.

6 A sintaxe: o tópico nulo

A discussão em torno do tópico nulo inicia-se a partir dos trabalhos de Huang (1984) ao questionar as classificações das línguas de acordo com o parâmetro do sujeito nulo. De modo geral, a classificação de uma língua como de sujeito nulo tomava como parâmetro as línguas “bem comportadas” sintaticamente, ou que exibem um rico sistema de flexão verbal. O chinês e algumas línguas asiáticas, de modo diferenciado, exibem sujeito nulo, mas não apresentam flexão verbal que possam licenciar tal sujeito.

A partir da classificação proposta por Ross (1982), em relação aos tipos de língua (*quentes*, *frias* ou *médias*), Huang (1984) chega à conclusão de que o que diferencia as línguas “frias”, como o chinês, das línguas “quentes”, como o inglês, é a possibilidade de aquelas permitirem um tópico zero ligando uma variável (ou a categoria vazia na posição do objeto), o que não acontece com as línguas “quentes”. Indo mais além, o autor estabelece uma relação entre os tipos de língua e as ocorrências de categorias vazias, mostrando que existem dois parâmetros que vão definir quatro tipos diferentes de língua: o *parâmetro do tópico zero*, que distingue línguas de tópico zero de línguas de tópico não-zero; e o *parâmetro do sujeito nulo*, que distingue línguas que permitem sujeito nulo de línguas que não o permitem. Esses dois parâmetros vão derivar os seguintes tipos de línguas:

- as que não apresentam nem tópico zero nem sujeito nulo, como o inglês e o francês;

- as que não permitem o tópico zero, como o italiano e o espanhol;
- as que apresentam tanto o tópico zero quanto o sujeito nulo, como o japonês, o chinês e o português brasileiro;
- as que permitem o tópico zero, mas não apresentam sujeito nulo, como o alemão.

Holmberg (2005), a partir da análise da língua finlandesa, também questiona o parâmetro do sujeito nulo e defende a existência de dois tipos de língua e, conseqüentemente, de dois parâmetros completamente diferentes: i) línguas que possuem flexão rica, como o italiano e o espanhol; ii) línguas que não possuem nenhum tipo de concordância, mas se apoiam exclusivamente no contexto, recuperando aí os traços necessários para a interpretação do sujeito nulo, como o chinês e o japonês.

As do primeiro tipo obtêm todas as informações na sintaxe, não dependendo de informações do contexto, daí poderem licenciar o sujeito nulo; as do segundo tipo, mesmo sem flexão rica, podem liberar o sujeito nulo, porque as suas informações são do contexto, o que as torna independentes das informações sintáticas ou morfológicas.

A diferença entre os dois tipos de língua está no fato de que as primeiras, como o italiano e o português, requerem concordância verbal rica para recuperar o conteúdo do sujeito nulo, enquanto as segundas, como o chinês e o japonês, mesmo não tendo concordância, permitem argumentos nulos de vários tipos, devido à ocorrência do tópico nulo.

Holmberg (2005) argumenta que as línguas que têm sistema rico de concordância precisam de um sujeito especificado para assinalar os valores a AgrP, o que implica que a categoria nominal, mesmo ausente da frase, é recuperada nas informações do verbo que detêm as marcas necessárias para a identificação do sujeito. Ou melhor, o sujeito, na verdade, não estaria ausente da frase, mas codificado nas informações do verbo. As línguas que não têm sistema rico de concordância apresentam efetivamente um sujeito nulo cujas informações não estão diretamente na sintaxe, mas são recuperadas nas informações do contexto. Desse modo, para o autor, *pro* só existe em línguas que não possuem um sistema rico de concordância.

Voltando ao objeto de estudo deste trabalho, é preciso atentar para o fato de que a variedade da língua portuguesa em análise, a do século XIX, mesmo em solo brasileiro, ainda era classificada de sujeito nulo, conforme alguns estudos desenvolvidos por Cyrino, Duarte & Kato (2000) e Galves (2001), dentre outros. Desse modo, construções com verbos flexionados sem que os argumentos exigidos pela grade argumental fossem realizados não eram licenciadas pela gramática da época. Ou seja, não havia aí a possibilidade de ocorrência de tópico nulo.

7 Línguas crioulas e o parâmetro do sujeito nulo

As línguas crioulas, segundo Lipski (1999), de modo geral, apresentam tendência ao preenchimento do sujeito, mesmo que a língua base, ou lexicadora, pertença ao parâmetro das línguas de sujeito nulo. Tal tendência é justificada em função da ausência de mecanismos de flexão de pessoa e número, o que leva, conseqüentemente, à realização obrigatória de pronomes sujeitos, com exceção dos sujeitos expletivos, que podem ser nulos. Portanto, por exemplo, os crioulos de base espanhola e portuguesa, que derivam de línguas lexicadoras de sujeito nulo, requerem pronomes sujeitos realizados em quase todos os casos, assim como os crioulos derivados do francês, uma língua de sujeito preenchido.

As línguas de sujeito nulo, como o português e o espanhol, apresentam um sistema rico de concordância, o que lhes permite licenciar esse tipo de sujeito, conforme apresentado acima seguindo a perspectiva de Rizzi (1986), (Holmberg, 2005) e Roberts (2007). Em contrapartida, as línguas que não evidenciam esse rico sistema de concordância, mas que permitem o sujeito nulo apresentam uma orientação discursiva, que é frequentemente requerida para permitir que um pronome nulo seja coindexado com um antecedente em uma oração mais alta, ou no discurso precedente, como o defende Huang (1984).

Como os crioulos de base românica derivam de línguas lexicadoras que apresentam um sistema rico de concordância e, conseqüentemente, não têm orientação discursiva, a ausência de sujeitos nulos nesses crioulos, conforme Lipski (1999), provém da falta de morfologia de concordância rica acrescida à falta de mecanismos alternativos para o licenciamento de pronomes nulos. Aliado a isso, segundo o autor, é preciso também avaliar a extensão da interferência da língua de substrato para a formatação dos padrões da sintaxe dos crioulos.

Ao analisar alguns crioulos de base românica, como o das Filipinas, de base espanhola, e o mauriciano, de base francesa³, o referido autor mostra que esses crioulos apresentam algumas construções de sujeito nulo que não se assemelham às realizadas nas línguas de base, visto que a referência desses sujeitos só pode ser encontrada nos dados do contexto, conforme análise apresentada pelo autor.

Alguns exemplos citados por Lipski (1999) podem ser vistos em (3) e (4) a seguir:

Crioulo das Filipinas

³O autor apresenta a análise de outras línguas crioulas de base românica, mas destacamos somente duas por uma questão de espaço.

- (3) a. A las seis y media ay lyigá (Lipski tape Z-45)⁴
'At 6:00 [the plane] will arrive'
- b. Joben pa, tyene setenta cuatro año (Lipski tape Z-30)
'[I] [am] still young, [I] am 74 years old'
- c. Cuando sale afuera, ya murí (Lipski tape Z-6/R)
'When [he] went outside, [he] died'

Nesse tipo de crioulo, é possível encontrar, conforme o mostram os exemplos de Lipski (1999), ocorrências de sujeitos nulos referenciais em orações matrizes, embora não seja uma estratégia amplamente utilizada nessa língua. De qualquer modo, nessas construções, os fatores pragmáticos, de acordo com o autor, dão o suporte necessário para a correferência do sujeito nulo com o discurso precedente. Não fica claro, contudo, o contexto em que tais orações foram realizadas, visto que o espanhol, língua de base e que apresenta sujeito nulo, poderia liberar tais construções se o contexto prévio for imediato.

Crioulo mauriciano

- (4) a. to papa ki *θ* pe fer? *θ* pe lave⁵
'What is your father doing? [He] is washing [clothes]'

No caso desse crioulo, os dados exibidos em Adone (1994), de acordo com Lipski (1999), não oferecem evidências robustas da realização dos sujeitos nulos, indicando que esse tipo de sujeito é limitado ao discurso falado coloquialmente ou em resposta a questões ou a comentários, como mostra o exemplo em (4a).

Parece-nos, entretanto, que há outro questionamento a ser feito: a língua lexicadora citada para o crioulo mauriciano foi o francês dos séculos XVII e XVIII. Não havia nessa época construções de sujeito nulo no francês? De acordo com Roberts (2007), as mudanças que ocorrem no francês, transformando-a em língua de sujeito preenchido começam a partir de 1600. Isso implica que ainda no século XVII ou mesmo XVIII, o francês poderia exibir construções frequentes de sujeito nulo e que podem ter influenciado na construção de sujeitos nulos do crioulo mauriciano.

Para o que nos interessa neste trabalho, está o fato de haver, nos dois *corpora* analisados, construções semelhantes às apresentadas por Lipski (1999) em seu texto. Só podemos afirmar semelhança, mas não igualdade, em função da ausência de dados contextuais mais consistentes por parte do autor.

⁴Exemplos retirados de Lipski (1999: 5).

⁵Exemplos apresentados por Adone (1994: 115-6) *apud* Lipski (1999: 12).

8 A análise dos *corpora*

8.1 *Os dados das atas escritas*

As atas escritas por africanos no século XIX, conforme análise realizada por Araújo (2009, 2011), evidenciam construções semelhantes às apresentadas por Lipski (1999), embora os contextos sejam muito diferentes tanto no tempo quanto na modalidade.

É possível encontrar, nessas atas, a ocorrência de verbos sem que um de seus requeridos argumentos seja realizado e cujas referências só poderiam ser obtidas através dos dados contextuais, que supririam as informações necessárias para a compreensão do que é dito, como se pode ver nos exemplos abaixo:

- (5) \emptyset mandou lavra este para Constar Herá Suprá Cons cistorio dos des Valido etc.(JO.7)
- (6) epara que \emptyset Conste passou oprezidente (MR.2)
- (7) e para Constar mandou o Prezidente e mais Membro da Junta que este⁶ \emptyset fizese e \emptyset asig ase (MSCR.1)

A análise mostra que não há internamente em cada ata dos exemplos acima a indicação ou a referência que possa identificar os argumentos que não foram realizados em (5)-(7), indicados pelo sinal de vazio (\emptyset).

8.2 *Os dados das comunidades*

A partir dos dados encontrados nas atas, foi realizada a análise nos *corpora* de comunidades rurais, com informantes acima de 70 anos, para se tentar fazer uma aproximação temporal com os dados das atas, conforme explicado acima, na seção 4.

Os dados evidenciam que, mesmo com distância temporal (séc. XIX *vs.* séc. XX) e com diferença de modalidade (escrita *vs.* oral), há construções de sujeito nulo, assim como nas atas, que são liberadas por tópico nulo. Nesse caso, é preciso esclarecer que se trata de sujeitos nulos de referência definida dentro do contexto, seguindo a classificação proposta por Duarte (2007), visto que o tópico só pode se referir a um sintagma nominal definido, de conhecimento partilhado entre os falantes em uma interação linguística. É o que pode ser identificado nos dados exemplificados a seguir:

Comunidade de Helvécia

⁶O *este* deste exemplo se refere ao argumento interno (o objeto) do verbo, e não ao externo (o sujeito). Aparentemente, parece estar relacionado ao sujeito do verbo, mas análises comparativas com as outras atas produzidas evidenciam que o pronome *este*, constante nas outras atas, se refere ao objeto do verbo, ou seja, ao documento que está sendo escrito.

- (8) INF (HV-19 / 103 anos): Minha nora aí tem um cachorrim... ele tá deitado aí... (inint). Ele fica assim. Quand'eu só via a (inint) e vai. E menino bate atrás! Quando chega lá, cada bitelo de lagáta **acua**⁷ no oco!
- (9) INF (HV-19 / 103 anos): Agora, ele vem chamá os menino pa calvá. Tem dia de **matá** dua, trêi! (...) Vamo vê se **mata**. De tarde, se **va caçá**, o cachorro já 'cuô.

No exemplo em (8), o sujeito nulo do verbo destacado – **acua** – é o *cachorrim*, como se pode depreender do contexto apresentado em (9). Neste último, os verbos destacados apresentam como sujeito nulo *os menino*, visto que, de acordo com o relato da informante, é o menino que mata, pois o cachorro somente acua a caça.

- (10) DOC1: - Marido deixava?

INF (HV-19 / 103 anos): ... não fazia questão não! **Chegava** só **tirava** o... camisa fora, **bastava** lenço nos peito, aí **padece** de sol! (...) n'ê hoje só que tá vestino assim não.

No contexto de (10), o sujeito nulo relacionado aos verbos em destaque é o da primeira pessoa. A realização parece ambígua em função de haver, nessa comunidade, flutuação no paradigma verbal, com neutralização da oposição das noções de pessoa do verbo, fixado na 3^a p. sg., conforme é mostrado em Lucchesi (2009).

Comunidade de Cinzento

- (11) INF (CZ-12 / 82 anos): **Panhava** a fôia de arruda e **botava** num garrafa de cachaça e **ia** bebendo... pronto. (...) e a carne de porco, **pudesse** comê à vontade e... e carne de bode e de galinha.
- INF (CZ-12 / 82 anos): De gado num podia comê.
- DOC: Por que é reimosa?
- INF (CZ-12 / 82 anos): É forte, é assim... E lá vai... e lá vai... e lá vai... quan'foi um dia **fartô**, Dora fez um... um comezim com carne de gado, ah... aí eu comi, mas vomitei

⁷Do verbo *acuar*: Perseguir (a caça), especialmente para forçá-la a refugiar-se na toca.

Em (11), podem-se encontrar três tipos de sujeitos nulos diferentes: i) o de *panhava* e *botava*, que se refere a alguém que preparou o remédio para o informante; ii) o de *ia* e *pudesse*, que se refere ao próprio informante; iii) e o de *furtô*, que se refere a algum tipo de carne já citado pelo informante (*carne de porco*, *carne de bode e de galinha*).

Comunidade de Rio de Contas

(12) INF (RC-24 / 77 anos): É, aqui mesmo morreu uma menina dum... dum moço aí...

... a menina fo... evinha da roça, o sole entrano, o cascavéi pegô ela, a noite inteira **ficô** ruinzinha...

(...)

INF (RC-24 / 77 anos): ...no manhecê do dia, **morreu**. É e depois **ficô... mexeno** por aí, morreu ôta... ôta também aí, no... no jiló, que o bicho matô

Em (12), o sujeito nulo referente a *ficô* é a *menina*, que é o mesmo de *morreu*. Mas em *ficô... mexeno*, o sujeito é o *cascavéi*.

Os exemplos em (8)-(12) fornecem evidências da existência de sujeitos nulos na fala dos informantes dessas comunidades, mas tais sujeitos, de forma semelhante ao que acontece nas atas, não são liberados por algum tipo de marcação formal na sintaxe; ao contrário, a identificação do sujeito depende de informações vinculadas ao contexto discursivo.

Esses dados reforçam, de certa forma, o que foi indicado por Lipski (1999) em relação à ocorrência de sujeitos nulos em línguas crioulas, que se diferenciam tanto da língua alvo quanto das línguas de substrato. Os dados do autor, entretanto, não apresentam indicações precisas do contexto.

A ocorrência dos sujeitos nulos de referência definida apoiada somente em dados do contexto, sem licenciamento formal e identificação (cf. RIZZI, 1986; ROBERTS, 2007), não era permitida na língua portuguesa do século XIX, que era de sujeito nulo, com orientação para a sintaxe e, portanto, exigia as marcas sintáticas para o licenciamento do sujeito nulo. Na outra margem, as línguas *bantu*, em sua maioria, conforme indicação de Bearth (2006), também licenciam o sujeito nulo e parecem propensas a exibirem no verbo os morfemas dos argumentos não realizados, com rara ocorrência de apoio nos dados dos contextos⁸.

⁸Reconhecemos a necessidade de mais estudos na área sobre as línguas africanas que estiveram em contato com o português no Brasil para que possamos confirmar tal hipótese.

A estrutura sintática das duas línguas em contato, guardadas as devidas proporções, parece convergir para o mesmo parâmetro: o do sujeito nulo. Mas os tipos do sujeito nulo encontrados nos dados analisados dos *corpora* não se acomodam à análise típica desses sujeitos nas duas línguas em contato, visto que, como foi demonstrado, são necessárias informações do contexto para que se possa identificar a referência do sujeito pronominal nulo.

Uma possível explicação pode estar no fato de que, como as línguas africanas, de modo geral, tendem a aglutinar os morfemas dos argumentos na forma verbal, é possível que, no tosco processo de aprendizagem da língua portuguesa, os africanos tenham transferido esta característica da língua materna para a segunda língua; mas, justamente por esta ser diferente da estrutura sintática da língua materna, eles não conseguiram incorporar marcas do sujeito ao verbo, o que os levava a construir orações com sujeito nulo, com consequente apoio nas informações do contexto.

Os dados dos dois *corpora*, mesmo com distância temporal e com diferença de modalidade, confirmaram a hipótese inicialmente levantada: a de que, se na escrita havia indicação da interferência das línguas maternas dos africanos transpostos para o Brasil, na oralidade do português rural afro-brasileiro, de descendentes desses povos, haveria também os mesmos tipos de ocorrência. De fato, aconteceram.

Duas suposições, não excludentes, são levantadas para explicar os dados encontrados: i) nos termos de Kroch (2003), os textos escritos pelos africanos revelam uma diglossia sintática textual instável. Os africanos estavam no cruzamento de duas gramáticas: a da língua materna de origem e a portuguesa; ii) nos termos de Lightfoot (2006), os africanos enfrentaram um conflito de gramáticas devido a pressões sociais, mas a geração seguinte fará a interpretação dos dados disponíveis no *input*, repetindo algumas construções, como ocorreu nas comunidades analisadas.

Em suma, nos dados analisados, acreditamos que ocorre tópico nulo licenciando os sujeitos nulos, considerando que:

- a interpretação dos argumentos nulos (o sujeito) está diretamente vinculada ao contexto discursivo;
- o português do século XIX não licenciava construções com sujeito nulo da 3^a. p. sg. sem referência expressa no contexto prévio imediato.

9 Considerações finais

A análise dos dois *corpora* revela que, mesmo com diferenças de modalidade (escrita *vs.* fala) e distantes no tempo, é possível identificar construções de sujeito nulo que são licenciadas por um tópico nulo. Além disso, constatamos que somente a análise sintática não é suficiente para a classificação dos dados, visto que, quando se trata de construções de tópico, principalmente os nulos, não se podem perder vista as informações do contexto.

Um outro fato a ser salientado é a (provável) semelhança entre as construções aqui analisadas e as apresentadas por Lipski (1999). Como o autor demonstra, as construções de sujeito nulo do crioulo filipino e o mauriciano não são atestadas nem na língua lexificadora nem na língua substrato. Nessa perspectiva, tais construções parecem ser, portanto, criações das línguas crioulas. Seguindo essa perspectiva, estaríamos, de certa forma, tomando um partido em torno das discussões levantadas no início deste trabalho. É preciso, no entanto, como foi dito no início, cautela ao se tomar um posicionamento desse tipo. São necessários, cada vez mais, dados da história para que se possa afirmar se houve ou não criouliização no Brasil. Como já foi afirmado alhures, em comunidades isoladas, distantes do centro, é possível que tenha se desenvolvido algum tipo de criouliização, mas, por ora, preferimos acreditar nas interferências das línguas maternas no processo de aprendizagem forçada da segunda língua. Muito há para se fazer ou para se mostrar.

Referências

- Araujo, Edivalda A. 2009. O tópico. In: Lobo, Tânia & Oliveira, Klebson. *África à vista*, 50-9. Salvador: EDUFBA.
- Araujo, Edivalda A. 2011. Atas do século XIX: sujeito nulo *vs.* tópico nulo. In: *Anais do VII Congresso Internacional da Abralín*, 1159-70. Curitiba: UFPR.
- Ariel, Mira. 2008. *Pragmatics and grammar*. New York: Cambridge University Press.
- Beirth, Thomas. 2006. Syntax. In: Nurse, Derek & Philippson, Gerard. *The Bantu languages*, 121-42. 2.ed. New York: Routledge.
- Bonvini, Emílio. 2008. Línguas africanas e português falado no Brasil. In: Fiorin, José Luiz & Petter, Margarida. *África no Brasil: a formação da língua portuguesa*, 15-62. São Paulo: Contexto.
- Cardinaletti, A. & Starke, M. 1999. The typology of structural deficiency. A case study of the three classes of pronouns. In: Van Riemsdijk, H. (Ed.). *Clitics in the languages of Europe*, 145-233. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.

Castro, Yeda Pessoa de. 2005. A influência das línguas africanas no português brasileiro. In: Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura da Cidade do Salv. (Org.). Pasta de textos da professora e do professor. Salvador: Secretaria Municipal de Educação. Disponível em: <http://www.smec.salvador.ba.gov.br/documentos/linguas-africanas.pdf>. Acesso em 15/10/2011.

Cyrino, Sonia M. L.; Duarte, M. Eugênia & Kato, Mary A. 2000. Visible subjects and invisible clitics in Brazilian Portuguese. In: Kato, M.A. & Negrão, E.V. (eds.). *Brazilian Portuguese and the Null Subject Parameter*, 55-73. Frankfurt am Main, Vervuert/ Madrid, Iberoamericana.

Duarte, Maria Eugênia. 2007. Termos da Oração. In: Vieira, Sílvia Rodrigues & Brandão, Sílvia Figueiredo. *Ensino de gramática: descrição e uso*. São Paulo: Contexto.

Galves, Charlotte M. C. 2001. *Ensaio sobre as gramáticas do português*. Campinas: Editora da UNICAMP.

Guy, Gregory R. 2005. A questão da crioulização no português do Brasil. In: Zilles, Ana Maria S. (Org.). *Estudos de variação linguística no Brasil e no Cone Sul*, 15-38. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

Holm, John. 2004. *Languages in contact: the partial restructuring of vernaculars*. New York: Cambridge University Press.

Holmberg, Anders. 2005. Is there a little *pro*? Evidence from Finnish. *Linguistic Inquiry* 36: 533-64.

Huang, C. T. James. 1984. On the distribution and reference of empty pronouns. *Linguistic Inquiry* 15: 531-74.

Hyams, Nina. 2009. Missing subjects in early child language. In: De Villiers, J. & Roeper, T. (eds.). *Handbook of Language Acquisition Theory in Generative Grammar*. Kluwer: The Netherlands: Kluwer.

Kroch, Anthony. 2003. Mudança sintática. Disponível em: <http://www.ftp://ling.upenn.edu/facpapers/tony_kroch/papers/mudanca-sintatica.pdf>. Acesso em: 12/12/2010.

Lobo, Tânia; Oliveira, Klebson. 2009. *África à vista*. Salvador: EDUFBA.

Lightfoot, David. 2006. *How new languages emerge*. New York: Cambridge University Press.

Lipski, John M. 1999. Null subjects in Romance-derived creoles: routes of evolution. *Society for pidgin and creole linguistics annual meeting*, Los Angeles: January.

Lucchesi, Dante. 2009. História do contato entre línguas no Brasil. In: Lucchesi, Dante; Baxter, Alan & Ribeiro, Ilza. *O português afro-brasileiro*, 41-73. Salvador: EDUFBA.

Lucchesi, Dante & Baxter, Alan. 2009. A transmissão linguística irregular. In: Lucchesi, Dante; Baxter, Alan & Ribeiro, Ilza. *O português afro-brasileiro*, 101-24. Salvador: EDUFBA.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia. 2004. *Ensaio para uma sócio-história do português brasileiro*. São Paulo: Parábola.

Oliveira, Klebson. 2003. Textos escritos por africanos e afro-descendentes na Bahia do século XIX: fontes do nosso latim vulgar? Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Bahia, Salvador.

Petter, Margarida M. T. 2008. Variedades linguísticas em contato: português angolano, português brasileiro e português moçambicano. Tese de livre-docência. São Paulo: USP.

Rizzi, Luigi. 1986. On the status of subject clitics in Romance. In: Jaeggli, O. & Silva-Corvalan, C. (Orgs.). *Studies in Romance Linguistics*, 391-419. Dordrecht: Foris.

Roberts, Ian. 2007. *Diachronic syntax*. Oxford: Oxford University Press.

Reis, João J. & Silva, Eduardo. 1996. *Negociação e conflito*. São Paulo: Companhia das Letras.

Recebido em: 01/11/2011

Aceito em: 07/04/2012
